

A PRÁTICA DE PROJETO COMO EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: CRIANDO LAÇOS AFETIVOS ATRAVÉS DOS VERSOS DE GUILHERMINO CÉSAR

Eixo Temático Teorias e práticas de intervenção no moderno

Luiza Maia Fagundes

Acadêmica Arquitetura e Urbanismo UFRGS
luiza.fag@hotmail.com

Paola Maia Fagundes

Arquiteta e Urbanista PUCRS, Especialista em Arquitetura da Cidade PUCRS
lola@ah.arq.br

Resumo:

O artigo apresenta o estudo da *Residência Guilhermino César*, edificação que foi projetada em 1950 pelo arquiteto Fernando Corona. A edificação localiza-se na escadaria 24 de Maio, em Porto Alegre e configura-se como um exemplar modernista, com características neocoloniais, protegida por Inventário de Estruturação. Revela-se como uma referência de arquitetura moderna na cidade, citada em textos de autores como Alberto Xavier e Ivan Mizoguchi – *Arquitetura Moderna em Porto Alegre*, Luís Henrique H. Luccas – *Arquitetura Moderna Brasileira em Porto Alegre*. Foi projetada para Guilhermino César, um importante escritor mineiro da geração modernista. Atualmente, a edificação é propriedade de uma família de chineses, radicados no Brasil, e vem sofrendo um rápido processo de deterioração e degradação. Em 2014, houve uma denúncia acerca da obra irregular que estava descaracterizando fachada da edificação, o Ministério Público instaurou um Inquérito Civil e desde então iniciou um processo de recuperação da fachada. Os atuais proprietários não tinham o conhecimento do fato da residência ser listada junto à prefeitura como patrimônio histórico, tampouco de sua importância como arquitetura de referência. Ainda que os proprietários tenham dificuldade de entender a língua portuguesa, mostraram-se solícitos durante todo o processo, com interesse em compreender a história da edificação e a importância como bem patrimonial. Portanto, o artigo aborda a prática de projeto de restauração como uma ferramenta na construção da educação patrimonial, pois a prática projetual, nesse caso, funciona como um esclarecedor dos valores arquitetônicos intrínsecos ao bem patrimonial a fim de aproximar o proprietário da causa.

Palavras Chaves: arquitetura modernista, educação patrimonial, preservação

Abstract:

The article presents the study of the Guilhermino César House, a building that was designed in 1950 by the architect Fernando Corona. The building is located in Porto Alegre and is configured as a exemplar of modernist architecture, with neocolonial characteristics, protected by inventory. The building is a reference of modern architecture in the city, cited in the book *Modern Architecture in Porto Alegre*, written by Alberto Xavier and Ivan Mizoguchi and in the book *Brazilian Modern Architecture in Porto Alegre*, written by Luís Henrique Luccas. It was designed for Guilhermino César, an important writer from Minas Gerais of the modernist generation. Currently, the building is owned by a chinese family, and the house is in a process of deterioration and degradation. In 2014, a complaint was made

13º Seminário
do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

about the irregular work that was decharacterizing the facade of the building, the Public Ministry instituted a Civil Inquiry and since then started a process of restoration. The present owners did not know that the residence was listed as a historical patrimony and about the importance as a reference architecture to the city. Although the owners have difficulty to understand portuguese, they have show interest in understanding the history of of the building and the importance as patrimonial property. Therefore, the article approaches the practice of restoration project as a tool in the construction of patrimonial education, because works as an enlightening of the architectural values intrinsic to the patrimonial property in order to approach the owner of the cause.

Keywords : modern architecture, heritage education, preservation

A PRÁTICA DE PROJETO COMO EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: CRIANDO LAÇOS AFETIVOS ATRAVÉS DOS VERSOS DE GUILHERMINO CESAR

Abram a porta,
ela precisa entrar
para ser tratada.
Sim, parece nada,
mas, na linguagem,
toda ferida
é grave.¹

(GUILHERMINO CESAR, Ferida)

Nas palavras do escritor Guilhermino Cesar, vemos a urgência de atendimento a uma figura feminina. No contexto tratado neste artigo, o ente necessitando de cuidados é a *Residência Modernista Guilhermino César*, de autoria do arquiteto espanhol *Fernando Corona*. Habitação que vem sofrendo um rápido processo de deterioração e degradação.

Localizada no Centro de Porto Alegre, na escadaria 24 de Maio número 43, foi construída em 1950, é um exemplar modernista com características neocoloniais. Uma referência no modernismo na cidade, citada em livros de autores como Alberto Xavier e Ivan Mizoguchi – *Arquitetura Moderna em Porto Alegre*, Luís Henrique H. Luccas_ *Arquitetura Moderna Brasileira em Porto Alegre*.

Foi projetada para o escritor Guilhermino Cesar, poeta, professor, ensaísta com participação ativa na vertente literária do Movimento Modernista, colaborou em 1927 com a fundação da *Revista Verde*, vertente mineira do movimento paulista de 1922. Faleceu em 1983, em Porto Alegre, cidade onde viveu por mais de meio século, deixando uma grande colaboração para a cultura rio-grandense.

No ano de 2014, a partir de denúncias acerca de uma obra irregular na fachada da edificação, o Ministério Público-MP instaurou Inquérito Civil contra o proprietário do imóvel, culminando no ajuizamento de Ação Civil Pública, ocasionando na contratação de advogado e técnicos para auxiliar o caso.

“UM HOMEM DE SEU TEMPO” _ FERNANDO CORONA

O exemplar revela-se de extrema importância por ter sido projetado por Fernando Corona, o qual foi um importante arquiteto, escultor, ornamentista, ensaísta, crítico e professor de arte. Favorável a Semana de Arte Moderna de São Paulo, entendia que o exercício da arquitetura deveria responder ao tempo, lugar e sociedade atuais a sua época, portanto, acompanhar as mudanças que ocorriam no Brasil, um país emergente. Conforme trecho escrito pelo mesmo:

¹ DA SILVA, Vivian Ignes Albertoni. *Guilhermino Cesar e Sistema do Imperfeito & outros poemas: sujeito e linguagem poética em tempos de caos e massificação*. Porto Alegre. UFRGS, 2005. P. 174

“Sou um mísero mortal arrastado pela corrente porque teimo em querer ser um homem do meu tempo”²

(FERNANDO CORONA)

Para entender sua atuação profissional que permeou em diversas áreas e sua participação entre os intelectuais porto-alegrenses, revela-se imprescindível perceber a relação afetiva de Corona com a cidade de Porto Alegre, onde passou a morar no ano de 1912 e descrito no trecho abaixo:

É no ano de 1948 do século XX, e 37 da minha estada em Porto Alegre, onde renasci em 1912 da minha caminhada pela vida ³

(FERNANDO CORONA)

Fernando Corona nasceu em 1895 na cidade de Santander, na Espanha, era filho de Jesus Maria Corona, também arquiteto e escultor, com quem começou a se familiarizar com a arte e com a arquitetura. Jesus Maria Corona, era republicano e se envolveu em conflitos, temendo a prisão em decorrência de ter realizado ações contrárias ao regime monarquista teve que fugir e se exilar na Argentina, no ano seguinte se mudou para o Brasil. Poucos anos depois Fernando Corona passou a morar com o seu pai na cidade de Porto Alegre, na época tinha apenas o curso primário, o secundário em andamento e um pouco de experiência em desenho. Começou a trabalhar com seu pai, na firma “Corona e Guiringuelli” como escultor-decorador.

Foi professor de Escultura e Modelagem do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde lecionou por mais de 30 anos, e onde recebeu, em 1975, o título de Professor Emérito. Desenvolveu uma notável carreira como escultor, é autor da imagem de Nossa Senhora do Líbano a qual está inserida na igreja de mesmo nome e da máscara de Beethoven no Parque Farroupilha (popularmente conhecido como Redenção), em Porto Alegre. Desenvolveu esculturas para a ala residencial do Palácio Piratini (em Porto Alegre) e possui exemplares em coleções particulares e também em locais públicos como no Instituto de Artes e no Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

Fernando Corona era colaborador assíduo na página de arte do Correio do Povo e da Revista do Globo. Responsável por escrever o livro *Caminhada das Artes*, no qual haviam crônicas, ensaios e impressões pessoais a respeito da produção artística no cenário gaúcho e brasileiro de sua época.

No que tange sua contribuição como arquiteto, Fernando Corona transitou entre diversos estilos e momentos da arquitetura, sua obra inclui exemplares ecléticos, neoclássicos, expressionistas, art-decô, neocoloniais e modernos. Analisando os projetos do arquiteto é possível compreender melhor como funcionou a transição dos estilos históricos ao modernismo em Porto Alegre.

O arquiteto participou da ornamentação externa de alguns prédios simbólicos para a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, como o edifício do antigo Correios e Telégrafos, e da

² Revista Ciclos, Florianópolis, V. 2, N. 3, Ano 2, Dezembro de 2014 p.112

³ CANEZ, Anna Paula. *Fernando Corona e os caminhos da arquitetura moderna em Porto Alegre*. Porto Alegre: Unidade Editorial/Faculdades Integradas do Instituto Ritter dos Reis, 1998.

ornamentação interna de outros edifícios importantes, como o Palácio Piratini. Com o passar do tempo desenvolveu uma carreira como arquiteto, com diversos projetos notáveis, de variados estilos. Projetou as fachadas e as decorações escultóricas no exterior do prédio do antigo Banco Nacional do Comércio (o qual foi projetado por Theo Wiederspahn), edifício que abrigou o Santander Cultural de Porto Alegre até o começo de 2019. Em 1925, foi vencedor do concurso para projetar o prédio do Hospital Modelo (atual Hospital São Francisco), primeiro projeto desenvolvido pelo arquiteto. É o autor dos projetos arquitetônicos para o Instituto de Educação General Flores da Cunha e para a Galeria Chaves, ambos em Porto Alegre. Possui exemplares em outras cidades, como Pelotas, Bagé, Livramento e Uruguaiana.

Fernando Corona aprendeu o ofício da arquitetura de forma autodidata, na prática, e foi um dos precursores da arquitetura moderna na cidade, entre os prédios modernos projetados por ele estão: Edifício Guaspari, Edifício Jaguaribe, Edifício João Ibañez, Edifício Colonial, Residência Guilhermino César, entre outros.

O arquiteto tinha o hábito de registrar através da escrita suas reflexões sobre arquitetura, em viagens e também em Porto Alegre, esse fato torna-se bastante relevante, pois através de seus manuscritos e diários pode-se descobrir mais sobre a arquitetura moderna gaúcha, assunto que ainda deve ser muito discutido e estudado, pois há importantes manifestações, as quais merecem a devida atenção. Tais escritos foram doados pela família do arquiteto ao Gabinete de Estudos e Documentação da Arquitetura Brasileira (GEDAB) da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seus escritos são datados até 1979, comprovando que o arquiteto teve uma produção até o fim de sua vida.

“SISTEMA IMPERFEITO” GUILHERMINO CESAR

A minha história começa
com a morte dos meus escribas.
Afinal para que vivo
nestes paços irrealis
senão para ser quem sou
a todos os homens igual?
(...)
que a minha história começa aqui,
onde termina a vida.⁴
(GUILHERMINO CESAR , Dinastia)

Embora sendo um poeta com lugar de destaque no modernismo brasileiro, mesmo sendo Doutor Honoris Causa da Universidade de Coimbra, pertencendo a Academia Mineira de Letras, o escritor, crítico literário, tradutor, jornalista, administrador público, professor e historiador, é pouco lembrado. Guilhermino Cesar, era um homem erudito, de espírito peregrino, viveu em diversas cidades que se fizeram presentes em seu legado, terminando sua história na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Nasceu em 1908, em Pinheiros, Minas Gerais. Foi escritor da geração modernista de Minas Gerais, e construiu uma consolidada carreira, de renome não somente no país mas também no estrangeiro. A partir da década de 1940 passou a viver em Porto Alegre, onde continuou a desenvolver carreira. Considerado um importante pesquisador no campo da história literária

⁴ ALMEIDA, Marlon de Mello. *Itinerário Poético de Guilhermino Cesar*. Porto Alegre: UFRGS, 2008. P.66

do Rio Grande do Sul.

Estudou música no Conservatório Mineiro e iniciou a graduação em medicina em Belo Horizonte, dois anos depois abandonou a medicina e iniciou os estudos na Faculdade de Direito, curso no qual se formou em 1932.

Foi um dos fundadores da *Revista Verde*, a qual possuía o modernismo como pauta, nela, publicou poesias, crônicas e contos. A revista não teve uma longa duração, mas publicou escritos de importantes personalidades, como Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade. Nesta época Guilhermino encontra afinidade com Carlos Drummond. Décadas mais tarde, em homenagem aos 70 anos de Guilhermino Cesar, Drummond escreveu:

Sequestro de Guilhermino Cesar
Ao Completar Setent'anos

Um dia convoco Cyro dos Anjos e planejo com ele um sequestro.
Voamos (perucas e bigodes despistadores) para Porto Alegre
Lá ficaremos à espreita na Avenida Independência.
Quando sair de certo edifício um incauto senhor de óculos
Nosso carro lhe embargará os passos
(...)
Assim roubaremos Guilhermino Cesar ao País do Rio Grande
E transportaremos ao país da memória
(...)
Reflorescemos todos. O tempo acidente.
Outro, mudanças. Guilhermino
Acaba de chegar de Cataguases,
Estudante de medicina e ritmo,
Nosso mais moço companheiro para sempre
Nunca sairá daqui, não sairemos.
Ninguém fará de nós os septuagenários que somos⁵
(...)
(CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE)

A partir desta homenagem, fica a curiosidade: Teria Carlos Drummond de Andrade frequentado a Residência Guilhermino Cesar?

No campo da poesia, a obra mais importante possivelmente seja *Sistema do Imperfeito e Outros Poemas*, publicada quando Guilhermino Cesar já era um nome conhecido. Foi um escritor que quebrou diversas regras e se colocou na descoberta de novos caminhos, característica do movimento moderno dentro da literatura.

Com relação às crônicas, Guilhermino Cesar se mostrou sempre preocupado com o destino da humanidade e com os movimentos sociais, buscava, através de seus textos, educar e informar seus leitores. Quando à historiografia, Guilhermino Cesar escreveu com predominância sobre a contribuição lusa ao estado, e em seus textos abordou diversas vezes sobre a história da própria literatura e crítica literária gaúcha. Os livros mais conhecidos publicados são *História do Rio Grande do Sul no Período Colonial*, *O Contrabando no Sul do Brasil* e *Origens da Economia Gaúcha (o boi e o poder)*, sendo o último uma publicação póstuma.

⁵ DA SILVA, Vivian Igenes Albertoni. *Guilhermino Cesar e Sistema do Imperfeito & outros poemas: sujeito e linguagem poética em tempos de caos e massificação*. Porto Alegre. UFRGS, 2005. P. 226

Trabalhou no Gabinete da Secretaria do Interior de Minas Gerais, no Gabinete da Chefatura da Polícia de Belo Horizonte, publicou em importantes meios midiáticos, tais como, jornal *Estado de Minas*, na *Folha de Minas* e no *Diário de Minas Gerais*, foi professor e diretor da Faculdade de Filosofia na Universidade de Minas Gerais.

No ano de 1943 mudou-se para Porto Alegre para assumir a chefia do Gabinete do Inventor Federal do Estado no Rio Grande do Sul. Depois, trabalhou no Tribunal de Contas, no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, no Estado da Fazenda e foi professor de literatura, história e estética na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na década de 1960 lecionou Literatura Brasileira na Universidade de Coimbra, a qual lhe concedeu o título de doutor honoris causa.

Na década de 1980 voltou a dar aulas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e publicou diversos escritos no jornal *Correio do Povo*.

Guilhermino Cesar recebeu muitas homenagens, em 1990 foi nomeado patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, recebeu o título de Professor Emérito da UFRGS e de Cidadão Honorário de Porto Alegre. Em 1999, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul criou o Núcleo de Literatura Guilhermino Cesar no Instituto de Letras. Foi instituído o *Prêmio Guilhermino Cesar* pela Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre, o qual homenageia importantes personalidades para o Rio Grande do Sul que tenham nascido fora do estado mas contribuído para a cultura rio-grandense.

A RESIDÊNCIA GUILHERMINO CESAR

No ano de 1950, Fernando Corona desenha para Guilhermino Cesar sua residência, uma casa moderna influenciada pelo neocolonialismo. Sendo Guilhermino mineiro e Corona um apaixonado viajante, o arquiteto, em 1948 ao conhecer Ouro Preto, Belo Horizonte e Sabará, é tocado pela arquitetura colonial projetando um modernismo atual ao seu tempo. A moradia é inspirada principalmente pelas linhas de Oscar Niemeyer no Grande Hotel de Ouro Preto.

No ano de 2014 o atual proprietário da Residência Guilhermino Cesar foi notificado pela Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural da Prefeitura de Porto Alegre _ EPAHC_ por ter realizado uma obra irregular que descaracterizou a fachada frontal da mesma (Imagem 1). A edificação é protegida por inventário e classificada como um imóvel de estruturação, portanto, o exemplar não pode ser descaracterizado externamente, a fim de preservar a paisagem cultural no município de Porto Alegre. Desta maneira, difere-se o imóvel de estruturação do caso de tombamento, o qual buscava salvaguardar integralmente as características originais da edificação.

Estando o bem inventariado, seu regime jurídico passa a ser o mesmo dos bens protegidos, consequentemente o Ministério Público-MP instaurou Inquérito Civil contra o proprietário do imóvel, visto que a proteção garante defesa contra a alteração ocasionada pela obra. De acordo com a Cartilha de Orientação a atuação do Ministério Público na Proteção do Patrimônio Cultural_ MPRS:

o bem inventariado passa a ser considerado pela doutrina mais moderna como sendo de interesse público. Incidindo aos responsáveis pelos bens inventariados alguns efeitos jurídicos como:

1. Por submeterem-se ao regime jurídico específico dos bens culturais protegidos, devem ser conservados adequadamente.

2. Somente poderão ser destruídos, inutilizados, deteriorados ou alterados mediante prévia autorização do órgão responsável pelo ato protetivo, que deve exercer especial vigilância sobre o bem.

3. As condutas lesivas contra os bens inventariados podem encontrar enquadramento nos crimes previstos nos arts. 62 e 63 da Lei nº 9.605/98.⁶

Figura 1 Imagem da edificação após intervenção sem responsabilidade técnica. Fonte: Paola Maia Fagundes

Várias foram as situações agravaram a solução deste caso:

- 1- Os danos à fachada só ocorreram após a queda de uma árvore que estava localizada a frente do terreno, onde os riscos já haviam sido denunciados a Secretaria Municipal do Meio Ambiente_SMAM, inclusive com registro de Boletim de Ocorrência;
- 2- A obra foi feita de maneira irregular sem arquiteto responsável técnico;
- 3- A falta de recursos financeiros dos proprietários até o presente momento impossibilitaram a obra;
- 4- A falta de recursos financeiros dos proprietários até o presente momento impossibilitaram a obra;
- 5- Os proprietários são estrangeiros (chineses) radicados no Brasil desde final da década de 1990 e por este motivo não tinham conhecimento do fato da residência ser um

⁶ Cartilha de Orientação à atuação do Ministério Público na Proteção do Patrimônio Cultural. Centro de Apoio de Defesa do Meio ambiente. MP RS, 2016 . p. 29

patrimônio histórico listado e de sua importância como bem patrimonial. Porém, mesmo com a dificuldade de compreender a língua portuguesa (diversas vezes necessitando auxílio de tradutor) se mostraram solícitos com todo o processo.

No ano de 2015, os técnicos contratados protocolaram uma solicitação de diretrizes gerais para restauração de edificações, com a finalidade de aprovar Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) e Projeto Arquitetônico.

Tendo como referência para a reconstituição da fachada a bibliografia dos autores Alberto Xavier e Ivan Mizoguchi – *Arquitetura Moderna em Porto Alegre*, as diretrizes decididas pela Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural (EPAHC) foram:

1. Quanto à inclinação do plano da fachada frontal, a EPAHC entende ser este um elemento imprescindível na reconstituição da edificação, pois inclusive é citado na bibliografia como elemento característico da referida edificação
2. Entende-se que é possível flexibilizar somente o item relativo à retirada do *brise soleil* da parte superior da sacada, sendo necessário, contudo, retirar todos os blocos de concreto adicionados irregularmente;
3. Quanto à marcação da fachada (pilares metálicos em substituição aos originais) aceite da proposta de readequação formal com pintura;
4. Quanto ao guarda-corpo, aceite da proposta de revestimento treliçado de madeira conforme o original;
5. Quanto à substituição da esquadria, remoção do dreno e fechamento do vão e remoção do revestimento cerâmico, aceite da proposta;
6. Quanto à realocação dos aparelhos de ar-condicionado, aceitamos a proposta de colocação dentro da sacada.

Analisando as diretrizes propostas pelo EPAHC percebe-se a clara intenção de restabelecer a imagem da residência como era antes das intervenções irregulares realizadas, o que demonstra a dificuldade ainda existente acerca de como intervir no patrimônio moderno. De acordo com o Artigo 12º da Carta de Veneza, escrita em 1964, no II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos, “*Os elementos destinados a substituir as partes faltantes devem integrar-se harmoniosamente ao conjunto, distinguindo-se, todavia, das partes originais a fim de que a restauração não falsifique o documento de arte e de história*”. No caso desta edificação, orientada a reconstrução da fachada de forma bastante similar ao projeto original, muitos poderiam considerar como um falso histórico, prejudicando as noções de autenticidade da materialidade.

Em consequência de os proprietários da edificação não possuírem recursos para executar a obra de restauro à época em que foram aprovadas as diretrizes pelo EPAHC, o Estudo de Viabilidade Urbana (EVU) perdeu a validade. Atualmente, os proprietários estão tratando com o Ministério Público um possível financiamento, o qual será cedido pela prefeitura de Porto Alegre. Desta maneira, foi solicitado pela Promotora de Justiça Dra. Annelise Monteiro Steigleder a reaprovação do EVU, o qual perdeu a validade, e posterior aprovação do projeto arquitetônico. Somente assim, com EVU e arquitetônico aprovados, a partir da intervenção da Prefeitura de Porto Alegre, os proprietários conseguirão financiamento para executar a obra de restauro da edificação.

Fez-se necessário trabalhar a questão da preservação, destacando a lei do inventário, no Município de Porto Alegre. Atualmente 5,2 mil imóveis estão inventariados na cidade de Porto Alegre, e a partir de seus critérios são classificados como estruturação (características próprias que devem ser preservados) e compatibilização (não possuem características a serem preservadas mas situam-se próximos aos de estruturação). Para que sejam catalogados, os imóveis devem atender pelo menos três das seguintes instâncias: de

conjunto, históricas, morfológica, paisagística e técnica. A partir da nova lei do inventário, aprovada no ano de 2019 em Porto Alegre, os proprietários de edificações de estruturação, podem transferir o potencial construtivo de seus imóveis para outras áreas da cidade (venda de índices).

Acreditamos que uma política de incentivo que fosse voltada para restauração e conservação de imóveis privados, favorecendo proprietários pessoa física como o antigo Programa Monumenta, seria um instrumento adequado oferecendo alternativas aos proprietários, dado que normalmente as políticas de incentivo são voltadas para imóveis públicos ou pessoa jurídica. De acordo com depoimento dado no ano de 2008, pela arquiteta Coordenadora do Monumenta de Porto Alegre Briane Bicca

A receptividade dos proprietários, inicialmente, foi muito ruim, pois todos sonhavam em poder demolir seus imóveis e criar seis vagas de estacionamento e assim se verem livres da dor de cabeça que são os prédios em más condições e que só causam incômodo aos responsáveis e não dão mais retorno financeiro. Gradativa, mas muito lentamente, os proprietários foram entendendo melhor o potencial das suas propriedades e o que lhes era proposto pelo Monumenta. Revendo o olhar sobre seus imóveis, passando a vislumbrar neles, quem sabe, alguma perspectiva mais positiva de colocá-los novamente no mercado imobiliário.⁷

(BICCA, Briane. 2009.)

Por meio deste estudo de caso viemos pautar reflexões referentes ao projeto arquitetônico como ferramenta de educação patrimonial. A *Residência Guilhermino César* tem grande expressividade para os moradores locais, visto que ela relembra uma personalidade, recorda a um tempo que passou, marcando uma atmosfera cultural de Porto Alegre. Por este motivo, coube a sociedade reivindicar seu local de memória, mobilizando-se a partir de denúncias feitas pelos moradores do entorno e participantes do grupo de Facebook "*Patrimônio Histórico de Porto Alegre: Debates*". Os membros do grupo os quais participaram do debate em questão tiveram um papel essencial para a sobrevivência do bem ao realizar uma denúncia pública.

As questões referentes ao patrimônio histórico, nascem da necessidade de conservar as cidades, compreender a importância histórica de um determinado bem quando este faz parte de suas raízes e seu território. Já no caso dos proprietários estrangeiros, com manifestações culturais e signos diferentes dos nossos, torna-se mais complexa a assimilação como patrimônio, o que ameaça a salvaguarda do mesmo.

Sabemos que todos os povos tem as suas culturas e suas expressões, cada qual com sua especificidade. Sendo a educação patrimonial um instrumento de "alfabetização cultural", ao provocar situações de aprendizado a partir do contato direto da família estrangeira residente no imóvel com o processo de projeto, diálogo, apresentação de histórico da casa, do arquiteto e do escritor; notou-se um enriquecimento e obtenção de novos significados além da valorização da herança cultural do Brasil, reforçando o interesse do proprietário pelo bem patrimonial em questão.

⁷ DIOGO, Érica. **Recuperação de Imóveis Privados em Centros Históricos** – Brasília, DF : Iphan / Programa Monumenta, 2009.P. 27

A partir de um levantamento bibliográfico acerca das características modernas, um dos pontos abordados neste processo, foi a compreensão da materialidade e forma, como características marcantes de uma época. Durante a “reforma informal” a angulação dos telhados, os *muxarabis* e o madeiramento, foram removidos ou alterados. E os proprietários tinham interesse em fechar o “balcão” com vidro, manter a nova angulação do telhado, e utilizar outra materialidade “reproduzindo madeira” mas que não sofresse rápida ação das intempéries.

A responsabilidade com a conservação do Patrimônio Histórico Modernista em Porto Alegre datam da década de 70, sendo nesta época a residência Guilhermino César listada como interesse cultural pelo arquiteto Júlio N. B. Curtis, diretor da 10ª diretoria regional do SPHAN com sede em Porto Alegre e vinculada a Santa Catarina. Entre o imóvel ser posse de Guilhermino César e dos atuais moradores, passou por outro proprietário na década de 90, a partir deste período começaram a ser alteradas a volumetria e fachada da edificação. No segundo proprietário (após Guilhermino) a passagem lateral direita foi fechada e adicionada na fachada frontal uma janela e revestimento em porcelanato simulando pedra, criando um espaço onde hoje é utilizado como depósito e cozinha. Na lateral esquerda nos fundos do terreno onde na projeto original era uma área destinada aos jardins, há um anexo à residência (como antigas peças utilizadas como depósitos nos fundos das casas), por ter as esquadrias com as mesmas características das originais, acreditamos que o projeto foi aprovado como conhecemos em planta e a peça foi construída ainda em propriedade de Guilhermino. No segundo proprietário os jardins laterais à esquerda foram fechados, curiosamente este local ainda não pode ser visitado pelo técnico responsável, por tratar-se de um espaço sagrado reservado somente para a família de chineses. Ainda no segundo proprietário portas foram abertas no oratório, com acesso a uma laje.

Os atuais moradores alteraram expressivamente a fachada frontal. Como explicado anteriormente, após a queda de uma árvore no balcão, acarretando danos à estrutura treliçada, os proprietários estrangeiros por não saberem se tratar de um imóvel inventariado contataram um pedreiro e fizeram uma significativa obra. Removeram os pilares em madeira do balcão, os quais davam ritmo à fachada, e em seu lugar colocaram pilares em aço com perfil I, fecharam o balcão com alvenaria, o qual antes era composto por *muxarabi* e “*brise soleil*”. Originalmente, o balcão tinha uma inclinação marcada, com o guarda corpo a frente e o telhado recuado, tais características ocasionavam na queda da água da chuva sobre o madeiramento. Por se tratar de uma residência com quase 70 anos, o madeiramento se encontrava em estado de deterioração, para “solucionar” o problema, os proprietários trocaram as telhas coloniais originais e alteraram a inclinação da fachada, ficando o telhado alinhado ao balcão. Equipamentos de ar condicionado foram adicionados na fachada frontal.

Os técnicos fizeram uma análise das influências formais adotadas pelo arquiteto Fernando Corona (Figura 2), compondo um quadro de referências adequado à análise dos dados. A partir dos estudos sobre a edificação os técnicos reconheceram um alinhamento formal da habitação unifamiliar às produções modernas mineiras. Assim foram apresentados os argumentos necessários justificando as diretrizes de restauração da edificação ao proprietário do imóvel, esclarecendo o contexto histórico com as características do mesmo.

Figura 2 Fachada frontal. Fonte: XAVIER, Alberto/ MIZOGUCHI, Ivan. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre**

O projeto arquitetônico original foi composto por dois volumes, tendo cada volume dois pavimentos, e estes são conectados por uma circulação horizontal. No primeiro volume localizado na parte frontal do terreno, encontram-se no térreo os ambientes de usos sociais, com estar e jantar voltados para a rua/jardim e também para o pátio interno, e no pavimento superior três dormitórios e áreas reservadas como gabinete, banheiro e hall. No segundo volume, localizado no fundo do terreno, situam-se no térreo as dependências de serviço e no pavimento superior o sacrário (uma curiosidade do programa, provavelmente por tratar-se de uma família religiosa).

A passagem que conecta os volumes puros paralelos busca a ideia da “promenade” das casas corbusianas dos anos 1920, gerando um vazio entre sólidos, setorizando os usos. A presença de jardins internos, elementos que referenciam a arquitetura tradicional do Brasil e explorados na arquitetura moderna brasileira, auxilia no conforto térmico, acústico e luminoso destas residências. Tais características se tornam um ponto interessante no projeto, visto que o Rio Grande do Sul possui um clima bastante variável, Porto Alegre registra temperatura média de 29,6°¹ no verão e durante o inverno tem uma média de temperatura de 10,6 °C⁸, necessitando

⁸ Dados coletados em Abril de 2019. Fonte: <https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/rio-grande-do-sul/porto-alegre-3845/>

do uso de estratégias tanto para frio quando para calor. As aberturas no interior da residência voltadas para os pátios recebem o cobogó, este elemento vazado permite circulação de ar e traz à memória a ideia dos *muxarabis* encontrados nas edificações mineiras, e que serão tratados a seguir.

Os *muxarabis* estão presentes em diversos elementos da fachada principal (como guarda corpo, portas, portões), e são característicos das edificações coloniais mineiras, provavelmente a intenção do arquiteto Fernando Corona foi evocar a memória e história de Minas Gerais, local onde nasceu Guilhermino César. Nesta fachada, a qual está voltada para nordeste, há uma série de estratégias para proteção solar: os *muxarabis* do guarda corpo possuem angulação, há presença de balcão no segundo pavimento (acessado pelos dormitórios) e de varanda (outro elemento da arquitetura tradicional brasileira e adotada no projeto modernista). Na parte superior do balcão, encontramos a solução do “*brise soleil*”, que protege contra o sol e gera um jogo de luz e sombra, além da funcionalidade relacionada a questões de habitabilidade, estes elementos marcam um ritmo na fachada de maneira sutil. Recuadas do balcão, em um segundo *layer*, o plano das esquadrias em ferro e vidro fortalecem a horizontalidade.

Ainda inspirada em elementos coloniais, a edificação é coroada por um telhado duas águas composto por telha de barro recobrimdo a edificação. O telhado está apoiado em cinco pilares de madeira realçando um ritmo estrutural e os quais possuem leve angulação, marcando este plano inclinado da fachada. De acordo com a proposta cromática da época, as paredes são brancas e as aberturas e *muxarabis* em tom azul colonial. O muro frontal é em pedra, e o gradil foi adicionado posteriormente.

O resultado desta obra é associado aos projetos do modernismo mineiro com características neocoloniais. Sendo o proprietário ativo no Movimento Modernista em Minas Gerais, referenciamos obras que relacionam-se com a edificação Guilhermino Cesar acerca de suas características. Ressalta-se o Grande Hotel, projeto de Oscar Niemeyer (1938), onde um edifício modernista inserido no conjunto histórico colonial tombado na cidade de Ouro Preto

causou grande reação em Minas Gerais. Uma barra de estrutura independente de concreto, com três fileiras de colunas, com fachada coroada por treliças (*muxarabis*) azuis na sacada, plano recuado de esquadrias, presença de pedra aparente no interior e nos muros. A partir de intervenções de Lucio Costa, combinou o moderno e o colonial, adicionando uma cobertura de telhas de barro mimetizando-se na paisagem histórica, com um desenho harmônico dialoga com a *Casa dos Contos* e outras edificações também situadas no entorno próximo. A partir da leitura do livro de Anna Paula Canez, *Fernando Corona e os Caminhos da Arquitetura Moderna em Porto Alegre*, nos deparamos com trechos dos diários de viagem de Fernando Corona, coletados pela autora. Em 1948 Corona narrou sua passagem por Ouro Preto, onde hospedou-se no Grande Hotel. A seguir um trecho de suas impressões:

“Aqui o famoso arquiteto acertou com o exterior, lembrando a tradição com inovações funcionais. Acertou nos grandes avarandados da frente e nos salões de estar e jantar.”⁹

(FERNANDO CORONA)

⁹ Canez, Ana Paula. *Fernando Corona e os Caminhos da Arquitetura Moderna em Porto Alegre*, P. 124

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

A educação patrimonial configura-se como um instrumento de “alfabetização cultural”, possibilitando que a sociedade compreenda o contexto urbano e social do local ao qual pertence, através da leitura da trajetória histórico-temporal na qual está inserida.

A prática projetual pode se configurar como uma ferramenta na construção da educação patrimonial, aproximando os proprietários da causa o projetar torna-se um fio condutor à proteção, preservação, apropriação e valorização do patrimônio edificado e um estímulo a conhecer a história de uma cidade. Após o reconhecimento da importância da memória urbana para as cidades, a sociedade torna-se mais suscetível a desejar a manutenção dos patrimônios históricos, esse processo revela-se como um potencial na construção da autoestima das pessoas com relação a cultura local.

A partir da capacitação dos proprietários para conhecer e compreender a importância do patrimônio histórico, trilha-se um caminho em busca da cidadania e um fortalecimento da identidade cultural. O conhecimento do passado é essencial na busca pelo respeito à história de uma população, nesse sentido, a educação patrimonial demonstra-se como uma eficaz ferramenta.

A partir da observação da Residência Guilhermino César, com exercícios de percepção citados acima (como compreensão da materialidade, forma, como se relacionam as peças da casa) foi identificada a arquitetura e seu contexto histórico. Os poemas de Guilhermino César, registros e desenhos técnicos da residência, fotografias e maquetes virtuais (Figura 03) auxiliaram e consolidaram o processo de aprendizagem referente a história da edificação por parte dos atuais moradores. Os debates, conversas e trocas de saberes foram necessários para desenvolver a capacidade de interpretação dos signos. Ao final deste processo, criou-se a conexão e afeição à residência, concluindo uma etapa de grande importância do processo de projeto.

Figura 3: Maquete virtual da Residência Guilhermino Cesar. Fonte: Paola Maia Fagundes

O processo de educação já está sendo trabalhado, através das pesquisas realizadas pelo técnico responsável e compartilhadas com a família proprietária da casa, houve um crescimento no interesse da família pela história da edificação, de seu primeiro proprietário – Guilhermino César e de seu arquiteto, Fernando Corona. O projeto de restauro está em andamento, e juntamente com ele, o processo de construção da educação patrimonial. O técnico responsável utiliza como base para promover educação patrimonial, dentre outras bibliografias, a cartilha desenvolvida em 2014 pelo IPHAN *Educação Patrimonial: histórico, conceitos e processos*.

Diante do diálogo com os proprietários e do esforço dos mesmos para levantar fundos e assim restaurar a Residência Guilhermino Cesar, concluímos com mais um trecho do poema “Ferida”

Cuidem bem dela;
Tenham paciência.
A linguagem se aviva
com poucas palavras.
As precisas ¹⁰

(GUILHERMINO CESAR , Ferida)

¹⁰ DA SILVA, Vivian Ignes Albertoni. *Guilhermino Cesar e Sistema do Imperfeito & outros poemas: sujeito e linguagem poética em tempos de caos e massificação*. Porto Alegre. UFRGS, 2005. P. 174

Referências

- ALMEIDA, Maria Chiarotti de. **História, Memória e Cotidiano: os Sentidos dos Espaços da Cidade**. Anais – Cidade Revelada: Encontro sobre Patrimônio Cultural. Itajaí: Maria do Cais, 2006.
- ALMEIDA, Marlon de Mello. **Itinerário Poético de Guilhermino Cesar**. Porto Alegre: UFRGS, 2008
- BARBAS, Maria Gravari. **O “Sangue” e o “solo”. O Patrimônio, fator de pertencimento de um território urbano**. In: Geosaberes, Fortaleza, v. 5, número especial (1), p. 24 – 33, dez. 2014.
- BRASILEIRO, Vanessa Borges, SALLES Cristiane Tomaz de Campos. **A casa é uma máquina de morar: analisando a casa modernista**. Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, Belo Horizonte, v.14 - n.15 - dezembro 2007.
- CANEZ, Anna Paula. **Fernando Corona e os caminhos da arquitetura moderna em Porto Alegre**. Porto Alegre: Unidade Editorial/Faculdades Integradas do Instituto Ritter dos Reis, 1998.
- CHOAY, F. **A Alegoria do Patrimônio**. São Paulo: Unesp; Estação Liberdade, 2001.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. **O Passado mora ao lado: Lúcio Costa e o projeto do Grande Hotel De Ouro Preto**. 1938/40. Arqtextos, 2002 /1.
- CUNHA, Teresinha Helena de Alencar. **A Identificação de Valores Culturais em Programas de Educação**, p. 51-55 In: Rio de Janeiro: IPHAN, 1998.
- DA SILVA, Vivian Ighes Albertoni. **Guilhermino Cesar e Sistema do Imperfeito & outros poemas: sujeito e linguagem poética em tempos de caos e massificação**. Porto Alegre. UFRGS, 2005.
- DIOGO, Érica. **Recuperação de Imóveis Privados em Centros Históricos – Brasília, DF : Iphan / Programa Monumenta**, 2009.
- HORTA, Maria de Lourdes Parreiras; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane. **Guia básico de Educação Patrimonial**. Brasília: IPHAN, Museu Imperial, 1999.
- JATOBÁ, Sérgio Ulisses. **Grande Hotel Ouro Preto: Um divisor de águas**. Vitruvius, 2015. Disponível em: <<http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/09.100/5633>>. Acesso em: 10 Abril 2019.
- LUCAS, Luís Henrique Hass; **Arquitetura Moderna em Porto Alegre: Uma história recente**. Arqtexto. Porto Alegre. N.0 (2000), p.22-30.
- MEIRA, Ana Lúcia. **O Passado no Futuro da Cidade – Políticas Públicas e Participação Popular na Preservação do Patrimônio Cultural de Porto Alegre**, Porto Alegre: UFRGS, 2004.
- SOARES, A.L.R. (Org.). **Educação patrimonial: relatos e experiências**. Santa Maria: Ed. UFSM, 2003.
- ROSSI, Elvio Antônio. **Fernando Corona. HACER - História da Arte e da Cultura: Estudos e reflexões**, Porto Alegre, 2016.
- ROSSI, Elvio Antônio. **Fernando Corona: Um crítico na “provincia”**. Revista Ciclos, Florianópolis, V. 2, N. 3, Ano 2, Dezembro de 2014.
- TOLENTINO, Átila Bezerra (Org.). **Educação Patrimonial: reflexões e práticas. Caderno Temático 2**. João Pessoa: Superintendência do IPHAN na Paraíba, 2012.
- XAVIER, Alberto/MIZOGUCHI, Ivan. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre**. São Paulo: Pini, 1987.
- SIQUEIRA, Jesane Lilian. **Modernismo Mineiro: sociabilidade e produção intelectual na década de 20**. UFJF Juiz de Fora. 2008.